
ESCRITA COLETIVA DOCENTE: RASURA COMO INTERVENÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.13747563

Barbara dos Santos
Instituto de Artes /Universidade Estadual Paulista (UNESP)
b.santos01@unesp.br

AT07: Formação docente

Este trabalho tem por objetivo compartilhar um processo de trabalho docente, por ocasião da escrita do projeto pedagógico para o quadriênio 2023-2026 de uma escola pública localizada na região noroeste do município de Campinas, SP, no 1º semestre de 2023. Durante uma das reuniões de Trabalho Docente Coletivo (TDC), a orientadora pedagógica e o corpo docente dos anos finais do Ensino Fundamental discutiram as questões dos planos coletivos dos ciclos III e IV a partir da perspectiva da rasura como método de criação. Este conceito se configura de que tudo que está escrito nos planos coletivos se abrem em novas questões, possibilidades, discussões, palavras geradoras e, neste sentido, reside a ideia de rasura como movimento e diferença que se forma no bojo das discussões sobre a formação docente e as práticas pedagógicas. Como podemos expressar aquilo que, de alguma forma, provoca barulho, ruído ou mesmo questões que nos tiram do nosso lugar para pensar o todo e os processos coletivos de escuta e pertencimento. Assim, a ideia da rasura é uma forma de trazer à tona as diferenças que encontramos em nossas histórias de vida, na formação inicial, nos diferentes componentes curriculares e na forma como o conhecimento é evidenciado e trazido pela própria escola. Rasura como forma de fazer movimentar as nossas diferenças e construir aquilo que é essencial na coletividade e na escola em criação. São inúmeros os desafios que a escola pública brasileira enfrenta, sobretudo, quando se pensa na qualidade social da educação, na perspectiva da equidade e dos direitos pelo acesso e permanência na escola. No bojo destas discussões é que situamos a elaboração e a construção do projeto pedagógico, coordenado pela figura da orientadora pedagógica, em consonância com a participação de professores, a fim de que o documento procure retratar o movimento pensante da escola, isto é, a partir das diferentes perspectivas dos atores que compõem a escola, com o respeito às suas subjetividades e individualidades que são inerentes e indissociáveis do trabalho pedagógico. Dessa forma, aposta-se que o fazer pedagógico é, sobretudo, um fazer em criação, em movimento que respeita e compreende os diferentes tempos e espaços que circundam as variadas maneiras de pensar e fazer educação. Portanto, pensar o projeto pedagógico no contexto da escola democrática é

compreender que a equipe escolar é composta de pessoas totalmente diferentes, com suas histórias de vida que marcam as formas de organização e modos de viver em coletividade. Assim, compreende-se que as diferenças é que nos humanizam, que nos tornam únicos e agentes de transformação. As diferenças são elementos potentes de compreensão daquilo que nos tornam humanos e, portanto, pessoas que possuem saberes e conhecimentos que são problematizados e sistematizados no âmbito da escola.

Palavras-chave: Escrita coletiva. Formação de professores. Processos de criação. Projeto pedagógico. Trabalho docente.